

NUOVA NORMATIVA EUROPEA SULLE PIATTAFORME DIGITALI: REGOLAMENTAZIONE, IMPLICAZIONI E SFIDE DI ATTUAZIONE

Pablo Banchio

*Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Centro de Estudios de
Derecho Privado (CEDEP)*

Conferencia Italo-Argentina de Derecho Civil. Conferenza binazionale di Diritto Civile.
Accademia Nazionale delle Scienze di Buenos Aires. Buenos Aires, 28 settembre
2023.

Sintesi: Il panorama digitale odierno è caratterizzato dall'influenza pervasiva dei social network, che hanno trasformato il modo in cui comunichiamo, accediamo alle informazioni e ci confrontiamo con il mondo. In risposta a questo potere, l'Unione Europea ha implementato due pacchetti legislativi: il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA).

La DSA si concentra sulla protezione degli utenti e sulla trasparenza delle piattaforme online. Stabilisce obblighi di rimozione dei contenuti illegali, di lotta alla disinformazione e di tutela dei giovani utenti. Nel frattempo, la DMA cerca di promuovere la concorrenza nel mercato digitale e di prevenire gli abusi delle grandi piattaforme digitali, note come "gatekeeper".

Nonostante gli obiettivi ambiziosi, l'attuazione di queste leggi deve affrontare delle sfide. Persistono preoccupazioni sul commercio online illegale, sulla mancanza di trasparenza negli algoritmi delle piattaforme, sul controllo del potere dei guardiani e sull'efficacia dell'applicazione della legge. Inoltre, si teme che un'eccessiva moderazione dei contenuti possa limitare la libertà di espressione.

Sebbene la DSA e la DMA rappresentino un progresso significativo nella regolamentazione dell'ambiente digitale, è fondamentale continuare a valutare e migliorare queste leggi per colmare le lacune individuate e garantire che raggiungano effettivamente gli obiettivi dichiarati di protezione degli utenti e di promozione di un ambiente digitale più equo e sicuro per tutti. La loro attuazione continuerà a essere monitorata e valutata per garantirne l'efficacia a lungo termine.

Parole chiave: servizi digitali, trasparenza, gatekeepers, trasparenza algoritmica, libertà di espressione, protezione degli utenti, cybercrime

NEW EUROPEAN LEGISLATION ON DIGITAL PLATFORMS: REGULATION, IMPLICATIONS, AND IMPLEMENTATION CHALLENGES

Abstract: The current digital landscape is characterized by the ubiquitous influence of social media platforms, which have transformed how we communicate, access information, and engage with the world. In response to this power, the European Union has implemented two legislative packages: the Digital Services Act (DSA) and the

Digital Markets Act (DMA).

The DSA focuses on protecting users and ensuring transparency of online platforms. It establishes obligations to remove illegal content, combat misinformation, and protect young users. Meanwhile, the DMA aims to promote competition in the digital market and prevent abuses by large digital platforms, known as "gatekeepers."

Despite their ambitious goals, the implementation of these laws faces challenges. Concerns persist regarding illegal online commerce, lack of transparency in platform algorithms, control of the power of "gatekeepers," and the effectiveness of law enforcement. Additionally, there is concern that excessive content moderation could restrict freedom of expression.

Although the DSA and DMA represent significant advancements in regulating the digital environment, it is crucial to continue evaluating and improving these laws to address identified deficiencies and ensure they effectively achieve their stated objectives of protecting users and promoting a fairer and safer digital environment for all. Their implementation will continue to be subject to monitoring and evaluation to ensure their long-term effectiveness.

Keywords: digital services, transparency, gatekeepers, algorithmic transparency, freedom of expression, user protection, cybercrime

1. Introduzione

Il panorama digitale odierno è definito dall'onnipresenza dei social media, piattaforme che hanno rivoluzionato il nostro modo di comunicare, accedere alle informazioni e interagire con il mondo. Tuttavia, da questo potere deriva una grande responsabilità, che ha portato l'Unione Europea ad adottare misure di regolamentazione attraverso due pacchetti legislativi: il Digital Services Act (di seguito DSA) e il Digital Markets Act (di seguito DMA).

La DSA si concentra sulla protezione degli utenti e sulla trasparenza delle piattaforme online. Impone alle piattaforme l'obbligo di rimuovere i contenuti illegali, di combattere la disinformazione e di proteggere gli utenti più giovani. Chiede inoltre una maggiore trasparenza negli algoritmi e offre agli utenti un maggiore controllo sui propri dati (Digital Services Act, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en).

D'altro canto, la DMA cerca di promuovere la concorrenza nel mercato digitale imponendo regole alle grandi piattaforme digitali che agiscono come "gatekeeper". Queste aziende, come Google, Facebook e Amazon, esercitano un potere considerevole e la DMA cerca di prevenire potenziali abusi. Ad esempio, vieta di favorire i propri prodotti o servizi e richiede l'interoperabilità con altre piattaforme (Digital Markets Act, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en).

Le implicazioni di questa nuova legislazione sono significative per le piattaforme, gli utenti e la società nel suo complesso. Tra le più importanti vi sono una maggiore protezione degli utenti dai contenuti illegali e dalla disinformazione, una maggiore trasparenza nel funzionamento delle piattaforme e la promozione della concorrenza nel mercato digitale e le sfide inerenti alla sua attuazione.

Il nuovo regolamento europeo sui social media rappresenta un passo importante verso un ambiente digitale più equo, sicuro e competitivo. Tuttavia, la sua attuazione sarà impegnativa e richiederà uno sforzo continuo per garantire la conformità delle piattaforme.

Qualche anno fa, nell'ambito di un post-dottorato, avevamo evidenziato il problema globale della quasi totale assenza di regolamentazione normativa - legale e tecnica - sia dei fondamenti che del controllo dell'applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. La nostra proposta era un particolare statuto giuridico a) universale-totale anticipatore, a.1) giuridico, nonché a.2) tecnico dei fondamenti, e delle condizioni di sviluppo, lancio, funzionamento, operatività e integrazione in altri sistemi e, b) uno volto a regolamentare gli specifici sistemi di IA attualmente creati e con prospettive future (Banchio, 2022).

In questo senso, la normativa comunitaria indica progressi molto importanti nella direzione da noi postulata nel 2021, poiché, come vedremo di seguito, si tratta di una normativa anticipatrice (tempistica da dicembre 2020 a marzo 2024 con future revisioni semestrali), tecnica (livelli di rischio, funzionamento degli algoritmi, auditing, valutazione e accessibilità dei dati e dei codici sorgente) e dei sistemi specifici (*social network, intermediazione, annunci, n-hics, videosharing, browser, ricerca e sistema operativo*).

Lo sviluppo di un regime giuridico sui generis per i risultati dell'Intelligenza Artificiale che identifichi il posto delle nuove tecnologie nel diritto è formulato come una possibile alternativa per il supporto dottrinale del "cybersoggetto" o della "personalità elettronica", e sebbene questa legislazione non sia ancora universale, riteniamo modestamente che si stia muovendo in quella direzione.

ASPETTI GENERALI

2. Obiettivi dichiarati

La DSA ha diversi obiettivi chiari. In primo luogo, cerca di creare un ambiente online più sicuro per gli utenti, riducendo la presenza di contenuti illegali come i discorsi d'odio e la pornografia infantile, e proteggendo gli utenti da truffe e malware, garantendo al contempo un maggiore controllo sui loro dati personali. Inoltre, cerca di promuovere la responsabilità delle aziende digitali, obbligandole ad attuare misure proattive per prevenire la diffusione di contenuti illegali, ad essere trasparenti sui loro algoritmi e a stabilire meccanismi di monitoraggio più severi (sito web della Commissione europea sulla DSA, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en).

D'altra parte, gli obiettivi principali della DMA sono garantire un mercato digitale più competitivo, impedire alle grandi aziende tecnologiche di abusare del loro potere di mercato, promuovere condizioni di parità per le piccole e medie imprese e offrire ai consumatori una maggiore libertà di scelta. Inoltre, cerca di incoraggiare l'innovazione attraverso un ambiente più aperto, riducendo le barriere all'ingresso per le nuove aziende e stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo. Si concentra anche sulla protezione degli interessi dei consumatori, garantendo loro l'accesso a una varietà di prodotti e servizi a prezzi competitivi, proteggendoli da pratiche commerciali

sleali e fornendo loro maggiori informazioni e controllo sui propri dati (sito web della Commissione Europea, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en).

In breve, sia la DSA che la DMA mirano a creare un ambiente digitale più sicuro, competitivo e innovativo a beneficio di tutti gli utenti e le imprese dell'Unione Europea.

3. Cosa sono i servizi digitali?

Nel contesto del contenuto di entrambe le leggi dell'UE, i "servizi digitali" comprendono un'ampia gamma di attività e servizi forniti tramite Internet o altre reti digitali (Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>).

Questa definizione include una varietà di servizi, come piattaforme online quali social network, motori di ricerca, piattaforme di e-commerce e servizi di *web hosting*; intermediari di servizi online che facilitano l'interazione tra utenti e fornitori di servizi, come piattaforme di pagamento, siti di comparazione dei prezzi e aggregatori di contenuti; servizi di comunicazione elettronica come e-mail, messaggistica istantanea e videochiamate.

Anche i motori di ricerca che consentono agli utenti di trovare informazioni su Internet; i servizi di cloud computing che forniscono l'accesso a risorse informatiche su Internet; e i servizi *Internet of Things (IoT)* che collegano dispositivi fisici a Internet per consentirne il controllo e il monitoraggio a distanza (Direttiva (UE) 2023/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/31/CE per quanto riguarda la responsabilità degli intermediari e la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>).

È importante notare che la DSA e la DMA non si applicano uniformemente a tutti i servizi digitali. Queste leggi stabiliscono obblighi e requisiti diversi per i vari tipi di servizi, tenendo conto delle loro dimensioni, del loro impatto e del loro livello di rischio.

Sia la DSA che la DMA mirano a creare un ambiente digitale più sicuro, responsabile e competitivo per gli utenti e le imprese dell'Unione Europea.

4. I guardiani

Secondo la DMA, i *gatekeeper* sono grandi piattaforme digitali che svolgono un ruolo chiave nel mercato digitale. La loro caratteristica principale è l'impatto significativo sul mercato interno dell'UE, che conferisce loro un notevole potere di influenzare le dinamiche di mercato. Agiscono come importanti *gateway*, consentendo alle aziende e ai professionisti di raggiungere un gran numero di utenti finali, e si sono affermati come attori consolidati nel mercato, con una notevole base di utenti e un solido modello di *business*.

Essere un guardiano dell'accesso implica essere soggetti a una serie di obblighi specifici stabiliti nella direttiva quadro, con l'obiettivo di promuovere un ambiente digitale più equo e competitivo. Tali obblighi comprendono la possibilità di

interoperare, di non discriminare tra utenti e imprese, di fornire l'accesso ai dati a terzi a condizioni eque e trasparenti e di vietare alcune pratiche anticoncorrenziali.

Quando la Commissione europea non aveva ancora definito l'elenco ufficiale dei *gatekeeper*, il 23 aprile 2023 ha stilato un primo elenco di 19 piattaforme online che potevano essere prese in considerazione e che comprendevano motori di ricerca come Google e Bing, social network come Facebook, Instagram e TikTok, servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram, negozi online come Amazon ed eBay e servizi di cloud computing come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, oltre ai noti LinkedIn, Pinterest, Snapchat, X (Twitter), Wikipedia, YouTube a cui il 20 dicembre 2023 ha aggiunto Pornhub, Stripchat e XVideos.

La DMA rappresenta un cambiamento significativo nel panorama digitale, in quanto impone nuove responsabilità a queste grandi piattaforme, cercando di livellare le condizioni di gioco per le aziende più piccole e più recenti. Si prevede che queste misure promuoveranno l'innovazione e la concorrenza e andranno a beneficio dei consumatori con una scelta più ampia e prezzi più equi.

È importante notare che la DMA e la DSA si completano a vicenda, in quanto quest'ultima, come vedremo di seguito a partire dalla sezione 7, stabilisce regole generali per tutti i servizi digitali nell'UE, affrontando aspetti quali la rimozione di contenuti illegali, la protezione degli utenti dalla disinformazione e la trasparenza degli algoritmi.

Insieme, la DMA e la DSA rappresentano un passo significativo verso un ambiente digitale più equo, competitivo e sicuro per tutti nell'Unione Europea.

5. Problemi identificati

La DSA in particolare, pur rappresentando un importante passo avanti come risposta della legge, come ci siamo proposti di regolamentare l'ambiente digitale e di tutelare gli utenti, nonostante i suoi obiettivi ambiziosi, è stata criticata da alcuni esperti e settori industriali, che individuano una serie di problemi che potrebbero ostacolarne l'efficacia.

In primo luogo, permangono le preoccupazioni per il commercio e i contenuti illegali *online*. Sebbene le piattaforme si sforzino di rimuovere tali contenuti, la DSA non affronta in modo esaustivo il commercio e la distribuzione di prodotti, servizi e contenuti illeciti *online*. Sono necessarie misure più incisive per tracciare, rimuovere e prevenire la ricomparsa di tali contenuti.

Un altro punto di preoccupazione è la mancanza di trasparenza nel funzionamento degli algoritmi delle piattaforme. La DSA non richiede piena trasparenza in questo settore, il che rende difficile individuare e combattere la manipolazione algoritmica e la diffusione della disinformazione. È necessaria una maggiore trasparenza per responsabilizzare le piattaforme e responsabilizzare gli utenti.

La mancanza di un controllo efficace sul potere delle grandi piattaforme che agiscono come "guardiani" nei mercati digitali è un'altra questione critica. La DSA non stabilisce meccanismi sufficientemente forti per controllare questo potere, che può portare queste piattaforme a favorire i propri servizi e prodotti, limitando la concorrenza e l'innovazione.

L'attuazione efficace della DSA presenta sfide significative, poiché le piattaforme possono ricorrere a tattiche per evitare i loro obblighi o sfruttare le lacune della legge. Per garantire il rispetto della legge sono necessarie risorse adeguate e solidi meccanismi di applicazione.

Infine, alcune preoccupazioni si concentrano sulla possibilità di un'eccessiva moderazione dei contenuti da parte delle piattaforme, che potrebbe limitare la legittima libertà di espressione. È necessario un attento equilibrio tra la protezione degli utenti e la salvaguardia della libertà di espressione.

Nonostante queste critiche, come abbiamo affermato nell'Introduzione, la DSA rappresenta un significativo passo avanti nella regolamentazione dell'ambiente digitale, nel modo in cui avevamo sostenuto nella nostra proposta concettuale di "cybersoggetto" (Banchio, 2022). È di estrema importanza che la legge continui a essere valutata e migliorata per colmare le lacune individuate e per garantire che raggiunga effettivamente i suoi obiettivi dichiarati di protezione degli utenti, promozione della concorrenza e creazione di uno spazio digitale più equo e sicuro per tutti.

LEGGI IN PARTICOLARE

6. Legge sui mercati digitali

La DMA mira a regolamentare il comportamento delle grandi aziende tecnologiche nel mercato digitale, con l'obiettivo principale di promuovere la concorrenza, proteggere gli utenti e garantire un mercato digitale più equo e innovativo, creando un ambiente digitale più "amichevole" per tutti gli utenti.

Tra gli aspetti chiave della DMA vi è la definizione di "gatekeeper", identificati come grandi aziende tecnologiche che svolgono un ruolo cruciale in importanti mercati digitali. Questi *gatekeeper* sono soggetti a una serie di obblighi, come consentire l'interoperabilità con altri servizi, astenersi dal favorire i propri prodotti o servizi e fornire l'accesso ai propri dati a terzi a condizioni eque e non discriminatorie (DMA FAQ, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_20_2349).

Timeline for Digital Market Act

In termini di fasi di attuazione, la direttiva quadro è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 ottobre 2022 ed è entrata in vigore il 1° novembre 2022. Le aziende hanno comunicato il numero di utenti attivi il 3 luglio 2023 e il 6 settembre 2023 la Commissione europea ha designato le prime aziende come *gatekeeper*. La scadenza per l'adempimento degli obblighi della DMA è il marzo

2024.

Queste aziende stanno lavorando per adattare le loro pratiche alle regole della DMA, mentre la Commissione europea continua a monitorare da vicino la loro conformità alla legislazione (Elenco dei gatekeeper, <https://marketing4ecommerce.net/estos-son-los-gigantes-digitales-queoperate-as-access-keepers-in-the-EU/>).

6.1 Valutazione degli obiettivi dichiarati

Si tratta di una normativa fondamentale che cerca di regolare il comportamento delle grandi aziende tecnologiche nel mercato digitale, con l'obiettivo principale di promuovere la concorrenza, proteggere gli utenti e garantire un mercato digitale più equo e innovativo. La DMA ha introdotto nuovi obblighi per le piattaforme *online*, tra cui, *ex multis*, il divieto di pratiche sleali e la protezione dei dati personali degli utenti.

Anche se al momento di questa presentazione è troppo presto per valutare appieno il loro impatto sulla protezione dei consumatori, poiché è necessario più tempo per osservare come queste nuove regole vengono implementate e come gli utenti reagiscono.

Inoltre, la DMA cerca di stabilire un quadro di trasparenza e responsabilità per le piattaforme, richiedendo una maggiore trasparenza sui loro algoritmi e sulle loro pratiche commerciali. Sebbene queste misure abbiano migliorato la trasparenza in una certa misura, c'è ancora margine di miglioramento e la Commissione europea dovrà continuare a monitorare da vicino il rispetto di questi obblighi.

Inoltre, mira a stimolare l'innovazione, la crescita e la competitività nel mercato unico dell'UE eliminando le barriere all'ingresso e alla concorrenza nel mercato digitale. Sebbene sia troppo presto per stabilire se abbia raggiunto questo obiettivo, la DMA ha il potenziale per creare un mercato digitale più competitivo a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese dell'Unione europea (Digital Markets Act, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en).

Si tratta indubbiamente di un passo importante verso la regolamentazione del mercato digitale e la tutela dei consumatori, ma per valutarne l'efficacia a lungo termine è necessario attendere ancora un po'. La Commissione europea continuerà a monitorare da vicino la sua attuazione e ad apportare le modifiche necessarie. È essenziale tenere presente che l'attuazione della DMA è un processo in corso e che le interpretazioni e le applicazioni possono variare tra i diversi Stati membri dell'UE.

6.2 Obblighi previsti

La DMA stabilisce criteri chiari per identificare le grandi piattaforme digitali che agiscono come "gatekeeper" nel mercato digitale e stabilisce una serie di obblighi che queste aziende devono "fare" e "non fare" con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, proteggere i consumatori e incoraggiare l'innovazione nel mercato digitale.

Gli obblighi di "fare" comprendono il consentire l'interoperabilità, il fornire l'accesso ai dati a terzi a condizioni eque, il facilitare la pubblicità di terzi e il consentire la promozione fuori piattaforma. Esempi di obblighi di "non" includono il non concedere un trattamento preferenziale ai propri prodotti o servizi, il non impedire l'uso di altre piattaforme, il non impedire la disinstallazione di *software*

preinstallato e il non tracciare gli utenti per pubblicità mirata senza consenso.

Questi nuovi obblighi avranno un impatto significativo sulle operazioni quotidiane dei guardiani, che dovranno apportare modifiche alle loro pratiche commerciali, ai loro prodotti e servizi per conformarsi alla legge. Ciò potrebbe comportare lo sviluppo di nuove interfacce, l'implementazione di sistemi per la condivisione sicura dei dati, la modifica delle politiche pubblicitarie e la progettazione di prodotti che rispettino la libertà di scelta degli utenti.

La Commissione europea ha l'autorità di indagare e sanzionare le aziende che violano queste regole, con multe fino al 6% del fatturato globale annuo di un'azienda. I *gatekeeper* sono grandi piattaforme digitali che offrono servizi di base come motori di ricerca *online*, negozi di app, servizi di messaggistica e social network.

Le aziende in qualità di guardiani, come già detto, hanno tempo fino a marzo 2024 per conformarsi agli obblighi della direttiva quadro. Se da un lato la conformità alla DMA sarà una sfida, dall'altro rappresenta un'opportunità per migliorare la fiducia dei consumatori, promuovere l'innovazione e contribuire a un mercato digitale più competitivo e più equo.

È importante tenere presente che la DMA è una legge relativamente nuova e la sua attuazione è ancora in fase di sviluppo; quindi, la Commissione europea continuerà a monitorare da vicino il comportamento dei *gatekeeper* e ad adattare le misure se necessario.

6.3 Come si adatterà la DMA alla rapida evoluzione del settore digitale?

Avevamo già anticipato nella nostra postulazione sul "cybersoggetto" (Banchio, 2022) che le regole giuridiche hanno sempre più difficoltà ad adattarsi al ritmo della scienza e della tecnologia per sviluppare le regole e le norme necessarie ed evitare che "una volta fatta la regola, si trova la trappola".

Per questo motivo la Commissione europea ha adottato un approccio proattivo per garantire che la DMA sia al passo con la rapida evoluzione del panorama digitale. Le misure principali comprendono regolari indagini di mercato per valutare il funzionamento della DMA e individuare eventuali problemi o aree che richiedono un aggiornamento (Relazione sull'attuazione della legge sui mercati digitali, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6423).

Sulla base dei risultati di queste indagini, la Commissione può aggiornare dinamicamente gli obblighi dei *gatekeeper* quando necessario. Ciò potrebbe comportare la definizione di nuovi obblighi o l'adeguamento di quelli esistenti per riflettere i cambiamenti del mercato o affrontare problemi specifici.

Inoltre, la Commissione ha l'autorità di progettare rimedi specifici per affrontare le violazioni sistemiche delle norme DMA. Questi rimedi possono includere misure correttive e penalità periodiche per costringere le aziende a rispettare le norme.

Il mancato rispetto delle norme della DMA può avere gravi conseguenze per le aziende, tra cui multe fino al 10% del fatturato mondiale annuo totale dell'azienda, il divieto temporaneo di operare nell'UE e l'imposizione di ulteriori rimedi, come la modifica del comportamento o della struttura dell'azienda.

Tuttavia, le soluzioni non finanziarie, come i rimedi comportamentali e strutturali, saranno prese in considerazione solo come ultima risorsa dopo aver esaurito le altre opzioni. La Commissione darà sempre la priorità alle soluzioni che

promuovono la concorrenza e proteggono i consumatori, riducendo al minimo l'impatto sulle imprese e sull'economia in generale.

La DMA è uno strumento legislativo vivo che si evolverà nel tempo per adattarsi al panorama digitale in costante cambiamento. La Commissione europea si impegna a garantire che la DMA rimanga efficace nel promuovere la concorrenza, proteggere i consumatori e stimolare l'innovazione nel mercato digitale (Digital Markets Act, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en).

6.4 I *gatekeeper* designati

La Commissione europea, come previsto dal suo calendario, ha nominato i primi sei *gatekeeper* ai sensi del DMA, ovvero Alphabet (società madre di Google), Amazon, Apple, ByteDance (società madre di TikTok), Meta (società madre di Facebook) e Microsoft (Gatekeepers of Access to Digital Services, <https://letslaw.es/guardianes-de-acceso/>).

Queste aziende sono state identificate come piattaforme *online* che agiscono da "guardiani" nel mercato digitale europeo a causa della loro posizione dominante. Di conseguenza, la DMA applicherà loro gli obblighi specifici stabiliti per loro, che abbiamo visto sopra nella sezione 6.2), con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, proteggere i consumatori e stimolare l'innovazione.

È importante notare che altre aziende non sono state designate come *gatekeeper* perché la DMA stabilisce criteri specifici per questa designazione. Aziende come Booking, Snapchat, AliExpress, Pinterest e alcuni servizi Microsoft (come Bing) e Apple (come iMessage) potrebbero non soddisfare tutti i criteri al momento (l'Europa ha già eletto i "gatekeeper" del Digital Markets Act: <https://www.xataka.com/legislation-and-rights/europe-has-elected-access-keepers-access-law-digital-markets-dma-there-are-notable-absences>).

Per quanto riguarda servizi popolari come Gmail e Outlook, è probabile che non soddisfino tutti i criteri per essere considerati *gatekeeper* ai sensi della DMA. La legge si concentra principalmente sulle piattaforme che esercitano un'influenza significativa

sul mercato digitale, il che potrebbe non essere strettamente applicabile ai singoli servizi di posta elettronica.

7. Legge sui servizi digitali

La legge sui servizi digitali (DSA) è un atto legislativo fondamentale dell'UE che regola il funzionamento delle piattaforme online e dei servizi digitali, con l'obiettivo di creare un ambiente digitale più sicuro, responsabile e trasparente per gli utenti. Tra le sue principali aree di intervento vi sono la protezione dei dati e la lotta contro la pubblicità mirata e la disinformazione.

Uno degli aspetti chiave della DSA, come abbiamo anticipato, è la difesa degli utenti, imponendo alle piattaforme obblighi di contrasto ai contenuti illegali e dannosi, di tutela degli utenti minori e di trasparenza degli algoritmi. Inoltre, per la DMA le grandi piattaforme, conosciute nella sezione 4 come *gatekeeper*, si assumono ulteriori responsabilità, tra cui la conduzione di valutazioni del rischio e l'implementazione di misure di mitigazione, con l'obiettivo di promuovere un mercato digitale più competitivo, limitare il potere dei guardiani e prevenire pratiche anticoncorrenziali.

È stata pubblicata il 27 ottobre 2022 ed è entrata in vigore il 16 novembre 2022. La DSA sarà direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2024 o quindici mesi dopo la sua entrata in vigore, se successiva.

In termini di tappe di attuazione, le piattaforme *online* hanno pubblicato il loro numero di utenti attivi il 17 febbraio 2023 e, entro giugno 2023, le grandi piattaforme hanno avuto quattro mesi per conformarsi agli obblighi iniziali e completare la loro prima valutazione annuale dei rischi. Il 17 febbraio 2024 è il termine ultimo per la designazione dei coordinatori dei servizi digitali da parte degli Stati membri.

A partire da questa data, tutte le piattaforme, a prescindere dalle dimensioni - comprese quelle con meno di 45 milioni di utenti attivi - dovranno rispettare tutte le norme sulle DSA, e il 1° gennaio 2024 o 15 mesi dopo la sua entrata in vigore, la legge sarà direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea.

Timeline for Digital Services Act

Inoltre, è importante notare che le grandi piattaforme che non rispettano il DSA possono incorrere in multe fino al 6% del loro fatturato globale annuo e che la Commissione europea ha l'autorità di indagare e sanzionare le piattaforme non conformi. La legge continuerà a essere rivista e aggiornata per adattarsi all'evoluzione del panorama digitale (Digital Services Act, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en).

7.1 Quadro d'azione

Per raggiungere i suoi scopi, il DSA definisce un quadro d'azione che copre diverse aree:

a) Obblighi per gli utenti, che devono rimuovere i contenuti segnalati come contrari alla legge, con possibili sanzioni in caso di inosservanza.

b) Rilevamento e rimozione in tempo reale di contenuti illegali o dannosi da parte delle piattaforme online, con possibili multe in caso di mancata adozione di misure adeguate.

c) Istituzione di consigli di esperti locali per definire i confini dei contenuti illegali o dannosi, garantendo un'applicazione equa e coerente della legge.

d) Implementazione di interventi rapidi e automatizzati per rilevare e rimuovere efficacemente i contenuti dannosi.

e) Limitazione delle parole e rimozione di contenuti multimediali pericolosi, come l'incitamento alla violenza o la pedopornografia.

f) Obbligo per le piattaforme online di dimostrare la conformità alla DSA attraverso audit interni e sistemi di rilevamento dei contenuti illegali.

g) Impatto sulle imprese, con annunci di personale aggiuntivo da parte di aziende come Meta per conformarsi al DSA, che potrebbe incidere sui loro costi e sulle loro operazioni.

7.2 Protezione dei dati, trasparenza e lotta alla disinformazione

In termini di protezione dei dati, il DSA offre agli utenti un maggiore controllo sui loro dati personali e stabilisce requisiti più severi per l'ottenimento del consenso. Le aziende devono essere trasparenti sulle loro pratiche in materia di dati e fornire agli utenti strumenti per accedere e controllare i loro dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), <https://gdpr-info.eu/>).

Per quanto riguarda la pubblicità mirata, la DSA richiede una maggiore trasparenza nella selezione e nella visualizzazione degli annunci, nonché il divieto di pubblicità ai minori. Impone inoltre limitazioni alla pubblicità basata su profili di adulti, garantendo che gli utenti comprendano come vengono selezionati i contenuti che vedono.

Per combattere la disinformazione, gli account falsi e i *deepfake*, la DSA impone alle piattaforme *online* l'obbligo di rimuovere i contenuti illegali e dannosi, nonché di identificare e sospendere gli account falsi. Inoltre, richiede la cooperazione di queste piattaforme con le autorità nazionali.

Un esempio recente di applicazione della DSA è il caso della Commissione europea contro TikTok, in cui la piattaforma è stata costretta a modificare le sue pratiche pubblicitarie per conformarsi alle regole della DSA.

7.2.1 Il caso della Commissione europea contro TikTok

Nel novembre 2023, la Commissione europea ha aperto un'inchiesta sulle misure attuate dal social network TikTok e ha avviato un'indagine formale sulle sue pratiche in relazione alla protezione dei dati e alla sicurezza dei minori utenti. Questa decisione si basa su due preoccupazioni principali.

Da un lato, ci si interroga sul modo in cui TikTok raccoglie e utilizza i dati dei suoi utenti, in particolare dei minori, senza ottenere il consenso dei genitori o dei tutori. Inoltre, si teme che questi dati possano essere utilizzati per pubblicità mirata o per manipolazioni psicologiche. Inoltre, sono state sollevate preoccupazioni sul potenziale

impatto negativo di TikTok sulla salute mentale degli utenti minorenni, a causa dei contenuti che creano dipendenza e dell'uso di algoritmi che promuovono video dannosi.

Se la Commissione europea stabilirà che TikTok ha violato le norme dell'UE in materia di protezione dei dati e di sicurezza, la piattaforma potrebbe incorrere in multe fino al 6% dei suoi ricavi globali, in ordini di rettifica per adeguare le sue pratiche e persino nel divieto di operare nel blocco dell'UE-27 in casi estremi. Attualmente, l'indagine della Commissione su TikTok è ancora in corso e dovrebbe concludersi nel 2025, senza che siano state presentate accuse formali.

Questo caso, se fosse libero dalle influenze politiche ed economiche a cui l'esecutivo dell'UE è abituato, rifletterebbe la crescente attenzione alle pratiche delle grandi piattaforme tecnologiche in termini di protezione dei dati e sicurezza degli utenti.

Naturalmente, gli immancabili sospetti di corruzione, lobbismo e decisioni contestuali e politicamente orientate sollevano dubbi sulla trasparenza di questa indagine, il cui esito potrebbe influenzare in modo significativo il futuro di TikTok e le operazioni di altre piattaforme tecnologiche nell'Unione Europea.

7.3 Aspetti conflittuali

Le preoccupazioni si concentrano sulla creazione di reti sociali nazionali all'interno dell'UE. Alcuni critici temono che si tratti semplicemente di una strategia per potenziare i social network proprietari controllati da Bruxelles, invece di fornire un ambiente digitale più sicuro agli utenti del blocco dei 27 Paesi.

Il dibattito è incentrato sui milioni di dati gestiti dai proprietari delle reti sociali esistenti. La creazione di reti europee potrebbe comportare il trasferimento di questi dati a nuovi attori, sollevando questioni relative alla privacy e alla protezione dei dati.

Si sollevano anche preoccupazioni sulla concorrenza e sulla scelta degli utenti con il lancio di piattaforme come EU Voice e EU Video come alternative a Twitter e YouTube.

Nel caso di EU Voice, spicca la sua attenzione alla privacy dei dati attraverso il decentramento dei server, con l'obiettivo di evitare la concentrazione di informazioni personali nelle mani di un'unica entità. Tuttavia, questa decentralizzazione potrebbe complicarne l'uso e la moderazione, incidendo sulla sua capacità di combattere la disinformazione e i contenuti illegali.

D'altro canto, EU Video offre il vantaggio di un caricamento gratuito e sicuro dei contenuti, riducendo la dipendenza da YouTube e promuovendo potenzialmente la diversità dei contenuti e l'innovazione nei video *online*. Tuttavia, il suo successo dipenderà dalla capacità di attrarre un numero sufficiente di utenti e di creatori di contenuti.

In sintesi, se da un lato la legge sui servizi digitali presenta aspetti positivi in termini di protezione dei dati, trasparenza e lotta alla disinformazione, dall'altro le preoccupazioni relative alla creazione di social network di proprietà dell'UE, alla frammentazione di piattaforme come EU Voice e alla redditività di EU Video richiedono un'attenta valutazione e un'adeguata attenzione.

È importante notare che l'attuazione della DSA è in una fase iniziale e il suo impatto effettivo non può ancora essere previsto con certezza. Solo il tempo ci dirà se la legge raggiungerà il suo obiettivo di creare un ambiente digitale più sicuro e responsabile per gli utenti del blocco UE.

7.4 Un pendio scivoloso verso la censura

È evidente la preoccupazione per il potenziale uso della DSA per limitare la libertà di espressione, data la narrativa culturale dell'organismo europeo e la sua posizione claudicante al riguardo, apre forse la porta alla censura sui social media?

A favore della DSA possiamo sostenere che cerca di proteggere gli utenti vulnerabili, soprattutto i bambini, da contenuti dannosi come i discorsi d'odio e la pedopornografia. Inoltre, promuove una maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle piattaforme *online*, richiedendo la divulgazione delle modalità di funzionamento degli algoritmi e di moderazione dei contenuti, che possono portare a decisioni più eque e coerenti. Fornisce inoltre agli utenti strumenti per avere un maggiore controllo sui propri dati e per segnalare facilmente contenuti illegali o dannosi.

D'altro canto, va criticata la definizione vaga di "contenuto illegale o dannoso", che potrebbe portare a interpretazioni ampie e soggettive da parte di piattaforme e autorità. C'è il fondato timore che la legge venga utilizzata come un ulteriore strumento a livello comunitario per mettere a tacere le voci dissenzienti o censurare le opinioni impopolari, il che potrebbe portare a un effetto raggelante in cui le piattaforme scelgono di autocensurarsi per paura di sanzioni, limitando così la diversità delle opinioni *online* (The DSA and its impact on freedom of expression, <https://www.eff.org/issues/eu-policy-principles>).

Questo pendio scivoloso include l'ulteriore preoccupazione che il DSA possa creare un precedente per ulteriori censure in futuro, ampliando facilmente le procedure inizialmente stabilite. Ciò potrebbe portare a un ambiente *online* più controllato e meno aperto.

È necessario e molto importante trovare un equilibrio tra la protezione degli utenti e la libertà di espressione. Sebbene la DSA rappresenti uno sviluppo positivo, la sua attuazione deve garantire che non limiti indebitamente la libertà di espressione.

In definitiva, spetta sempre ai cittadini europei e ai loro rappresentanti eletti decidere come bilanciare la protezione degli utenti con la libertà di espressione nell'era digitale.

8. Conclusione

Sebbene sia importante notare che il pacchetto digitale europeo con le leggi DSA e MDA è una nuova normativa che non è ancora stata pienamente implementata, quindi la sua applicazione e il suo reale impatto sulle piattaforme online e sugli utenti, è ancora da valutare, riteniamo che rappresenti un passo significativo verso la creazione di un ambiente digitale più sicuro e responsabile per gli utenti, lungo il percorso indicato dalla nostra proposta teorica formulata negli studi post-dottorali.

Il regolamento introduce nuovi obblighi per i siti *web*, come fornire strumenti agli utenti per segnalare contenuti illegali, sottoporsi a verifiche annuali indipendenti, tracciare i venditori sui siti di e-commerce per ridurre le truffe, spiegare la trasparenza degli algoritmi e vietare alcuni tipi di pubblicità mirata.

Il principio fondamentale della DSA è che "ciò che è illegale offline deve essere illegale anche online". Tuttavia, la sua attuazione è complessa e richiede un equilibrio tra la tutela della libertà di espressione e la lotta agli abusi che minacciano i diritti fondamentali e la democrazia, come le interferenze nelle

elezioni, la disinformazione e la criminalità informatica.

La direttiva quadro riflette un'iniziativa proattiva della legge nei confronti del mercato e della tecnologia, come abbiamo suggerito nei nostri precedenti lavori, stabilendo un quadro chiaro di responsabilità per le piattaforme *online* nella lotta contro i contenuti illegali e dannosi. Nonostante le promesse, l'efficacia della legge deve ancora essere testata e richiederà un monitoraggio continuo per garantire che raggiunga il suo obiettivo di rendere Internet un luogo più sicuro e responsabile.

Inoltre, è fondamentale considerare il ruolo degli utenti, che devono essere informati dei loro diritti e delle loro responsabilità nell'ambiente digitale, la collaborazione tra vari attori, tra cui governi, spazi *web*, organizzazioni della società civile e utenti, e la necessità che la legge si adatti all'evoluzione tecnologica per rimanere efficace.

La nuova legislazione europea è un passo importante, ma solo l'inizio del cammino verso un ambiente digitale più sicuro e responsabile. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario uno sforzo continuo e collaborativo.

9. Bibliografia

Banchio, Pablo. Nuove tecnologie e diritto. Buenos Aires, Perspectivas Jurídicas, 2022.

9.1 Documenti ufficiali

Regolamento (UE) 2022/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2022, relativo ai mercati digitali e che modifica la legge sui servizi digitali e alcuni atti dell'Unione. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati digitali. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al mercato unico dei servizi digitali. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Direttiva (UE) 2023/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/31/CE per quanto riguarda la responsabilità degli intermediari e la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

9.2 Siti web

Consiglio dell'Unione europea. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

Studi e analisi di organizzazioni indipendenti. Disponibile all'indirizzo: <https://www.bruegel.org/>

Le sfide dell'attuazione della DMA. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

Commissione europea. Disponibile all'indirizzo: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en